

janeiro 2025

Três minutos para transformar
Investigação em Impacto

Guia para um *Pitch*

2.^a Edição da Noite Europeia dos Investigadores em
Ambientes Rurais - Armamar

Raquel Branquinho

ARMA-Sci/GOMA, Armamar, Portugal;
Faculdade de Letras da Universidade
do Porto, Porto, Portugal.

ARMASci

REDE DE PROMOÇÃO DO CAPITAL
CIENTÍFICO DE ARMAMAR

FICHA TÉCNICA

Título

Três minutos para transformar Investigação em Impacto: Guia para um *Pitch*

Autores

Raquel Branquinho

Entidade Coordenadora da 2.^a Edição da Noite Europeia dos Investigadores em Ambientes Rurais - Armamar

Associação ARMA-Sci (Rede de Promoção do Capital Científico de Armamar)/GOMA (Academia de Ciência Gomes Teixeira), em parceria com a Câmara Municipal de Armamar e o Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira de Armamar.

Composição gráfica

Sara Carrulo

janeiro 2025

ENQUADRAMENTO

A **ARMA-Sci - Associação de Promoção do Capital Científico de Armamar** - tem como missão democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento em ambientes rurais, com um foco especial em Armamar. Ao aproximar a ciência das comunidades locais, a ARMA-Sci promove a valorização do conhecimento como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento sustentável e para a resolução de desafios concretos nestes territórios.

Qual é o contributo da minha investigação para a resolução de problemas existentes em localidades rurais, ou para o caso particular de Armamar?

No âmbito do programa "Qual é o contributo da minha investigação para a resolução de problemas existentes em localidades rurais, ou para o caso particular de Armamar?", desenvolvido no âmbito da segunda edição da Noite Europeia dos Investigadores em Ambientes Rurais - Armamar, desafiamos investigadores a refletir sobre como as suas áreas de estudo ou trabalhos de investigação podem gerar impacto direto na comunidade de Armamar, estabelecendo pontes entre a ciência e as necessidades reais da comunidade.

Para apoiar esta iniciativa, disponibilizamos estas Orientações Práticas, um recurso concebido para ajudar os investigadores a comunicar, de forma clara e envolvente, o contributo da sua investigação. Um *pitch* é uma excelente oportunidade para **inspirar, envolver e destacar o potencial transformador de cada trabalho de investigação** em mensagens impactantes, que inspirem soluções concretas, neste caso em particular, com foco na realidade rural de Armamar.

Raquel Branquinho

Presidente da ARMA-Sci

Qual é o contributo da minha investigação para a resolução de problemas existentes em localidades rurais, ou para o caso particular de Armamar?

Química dos metais na agricultura e na saúde

Sofia Friães, da Universidade de Acalá de Henares

As mudanças climáticas prejudicam a produção de culturas regionais e locais, como o vinho e a maçã, mas será que os tratamentos químicos intensivos são a melhor solução?

Tuberculose: a persistência de uma doença antiga como problema de saúde pública

Marina Pinheiro, da Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende e da Universidade do Porto

Sabia que a tuberculose é a principal causa de morte por doenças infecciosas no mundo?

Da uva ao mar: protetores solares sustentáveis e avanços médicos com recursos naturais portugueses

Marlene Lúcio, da Universidade do Minho

Cresceu em Armamar e é inspirada na riqueza natural do concelho. Usa química verde para desenvolver nanossistemas aplicados à farmácia e medicina.

Enriquecendo a educação científica através das artes visuais e da narração complexa

Ana M. Sousa, da Universidade de Lisboa

Aborda a educação científica recorrendo ao livro "Einstein, Eddington e o Eclipse: Impressões de Viagem".

Vídeos disponíveis [aqui](#).

O jogo das alterações climáticas

Bruno Pinto, da Universidade de Lisboa, centro MARE e ARNET

Centra-se em temas da ordem do dia, como as alterações climáticas, a biodiversidade e a sustentabilidade.

S.O.S. Microplásticos: defesa do ambiente e da saúde rural

Vírginia Cruz Fernandes, do Instituto Superior de Engenharia do Porto

Como solucionar a crescente contaminação dos recursos hídricos e terrestres?

Valorizar o Interior: como produtos naturais podem transformar economias locais

Márcio Caroch, do Instituto Politécnico de Bragança

Conheça algumas tecnologias e produtos inovadores criados pelo investigador, de forma a preservar e valorizar produtos como a maçã e o vinho.

Valorização do bagaço e o seu impacto alimentar, no ambiente e na saúde

Marta Coelho, da Universidade Católica Portuguesa

Como transformar subprodutos agrícolas em recursos valiosos para a saúde e para a economia local?

Segredos da vinha: transformando compostos naturais em cosméticos inovadores

Carla Martins Lopes, da Universidade Fernando Pessoa e da Universidade do Porto

Sabia que os compostos naturais presentes nas uvas, folhas e caules têm um enorme potencial para a saúde da pele?

Vídeos disponíveis [aqui](#).

Pitch

3 minutos = 390 palavras

1. Introdução (50-60 palavras)

Comece com uma introdução **clara** e **cativante**. Apresente-se brevemente (nome, instituição), mencione a sua relação com ambientes rurais (se aplicável), e a área disciplinar em que investiga.

Exemplo

"Olá, sou [Nome] da [Instituição] e [relação com ambientes rurais (se aplicável)] e faço investigação em [área disciplinar]."

2. Problema ou desafio (80-90 palavras)

Descreva o problema específico que a sua investigação procura resolver, focando-se nas localidades rurais ou, especificamente, em Armamar. **Relacione o problema com situações reais** do quotidiano das pessoas e os desafios que as áreas rurais enfrentam.

Exemplo

"As localidades rurais, como Armamar, enfrentam desafios como [desafio específico], que impactam [aspecto importante da vida rural]. É por isso que o nosso trabalho tem como objetivo [solução]."

3. Metodologia e soluções propostas (120-130 palavras)

Explique como a sua investigação aborda o problema, destacando os principais objetivos, os métodos ou abordagens inovadoras utilizadas. **Evite o uso de jargão científico** ou descrições muito longas e pormenorizadas da metodologia ou das soluções e mantenha uma linguagem acessível para o público não especialista.

Exemplo

"Na nossa investigação, aplicamos [metodologia ou abordagem] para [objetivo], o que nos permite [explicar o impacto positivo]. Esta abordagem é particularmente eficaz em contextos rurais devido a [razão]."

4. Impacto e contributo (100-110 palavras)

Realce os **benefícios** e o **impacto positivo** que a sua investigação terá nas localidades rurais ou em Armamar. Concentre-se nos resultados obtidos ou esperados e em como estes podem ajudar a resolver os problemas identificados e contribuir para a qualidade de vida das pessoas de ambientes rurais e/ou para o desenvolvimento sustentável destas regiões.

Exemplo

"Esperamos que o nosso trabalho resulte em [resultado], beneficiando diretamente a comunidade de Armamar através de [benefício específico]. Este impacto poderá transformar [aspecto relevante] na vida rural."

5. Conclusão (30-40 palavras)

Termine com uma **frase forte** que reforce o valor da sua investigação e o seu compromisso com a resolução de problemas locais. Convide a comunidade a refletir sobre a importância da ciência na melhoria da qualidade de vida e/ou convidando a comunidade a participar na sua investigação.

Exemplo

"Acredito que, com esta investigação, podemos fazer a diferença em Armamar e noutras localidades rurais, promovendo [benefício] e/ou se quer fazer parte deste projeto que [benefício] pode juntar-se à equipa [através de...]."

COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO LOCAL

PARCEIROS NEI-ARMAMAR

INICIATIVA

CONSÓRCIO SCIGLO COORDENAÇÃO

ORGANIZAÇÃO GERAL

<https://linktr.ee/armasci>

ARMASCI

REDE DE PROMOÇÃO DO CAPITAL
CIENTÍFICO DE ARMAMAR